

ANEMIA HEMOLÍTICA AUTOIMUNE E HIPERGLOBULINEMIA: A RELAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DO MIELOMA MÚLTIPLO

1Marília da Silva Marques, 2Alessandro Cavalcante Chaves, 3Ana Carolina Medeiros de Oliveira, 4José Lucas Fechine Mesquita, 5Ramon Róseo Paula Pessoa Bezerra de Menezes.

e-mail: mariliasmarques@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)
1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A anemia hemolítica autoimune (AHIA) ocorre com a opsonização das hemácias por anticorpos gerando a lise através do sistema complemento e reticuloendotelial, é atrelada à doenças linfoproliferativas marcadas pela hiperglobulinemia policlonal. Já o mieloma múltiplo (MM) manifesta-se pela proliferação de plasmócitos na medula óssea, acarretando hiperglobulinemia monoclonal. Objetivos: Correlacionar a AHIA e a hiperglobulinemia ao MM com base na revisão de artigos. Métodos: Trata-se de uma revisão bibliográfica que baseada na revisão de artigos originais de bases de dados como Pubmed e Excerpta Médica dataBASE (EMBASE), abrangendo artigos publicados entre 2014 e 2024. Foram utilizados como descritores “anemia hemolítica”, “mieloma múltiplo” e “hiperglobulinemia”. Foram excluídos artigos em que as doenças alvo não eram o tema central da pesquisa. Resultados e Discussão: Foram identificados 33 estudos que abordam a correlação entre AHIA e MM. Neles,

observou-se que a relação entre as doenças é rara e ainda não possui uma explicação bem definida. Pacientes com mieloma múltiplo possuem tendência a desenvolverem anemia, seja por deficiência de eritropoietina, por efeito do uso de quimioterápicos, pelo status inflamatório da doença ou por comprometimento da hematopoiese. A AHIA é mais comum em doenças linfoproliferativas, como a leucemia linfóide crônica (LLC) e o linfoma não-Hodgkin. Além disso, a diferenciação dos quadros se torna complexa quando há administração de linfócitos anti-CD38, utilizados para o tratamento de MM, que cursam com hemólise de células neoplásicas. Contudo, descartou-se essa possibilidade para os quadros abordados no presente estudo. Foi relatado que AHIA se mostrou mais prevalente em pacientes que possuíam deficiência de glicose 6-fosfato-desidrogenase. Entender a relação entre essas doenças tem sido um foco de diversos estudos da atualidade, sendo as principais teorias o fato do MM ser uma doença de células B, assim como a LLC que apresenta relação com AHIA. Outro fator estudado é o desenvolvimento de clones de autoanticorpos, oriundos do mecanismo do MM, que causam a lise das hemácias. Por fim, não deve ser descartada a hipótese do envolvimento dos imunossuppressores utilizados no tratamento do MM. Conclusão: Conclui-se que a correlação entre AHIA e MM ainda possui muitas incertezas e, pelo baixo número de casos relatados, ainda não se é possível confirmar uma relação causal entre as doenças. Desse modo, todos os casos devem ser devidamente observados e notificados, a fim de aumentar o conteúdo disponível para a pesquisa.

PALAVRAS CHAVE: Análises clínicas; Anemia hemolítica autoimune; Mieloma múltiplo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KASHYAP, R; SINGH, A; KUMAR, P. Prevalence of autoimmune hemolytic anemia in multiple myeloma: A prospective study. *Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology*, v. 12, n.2, p. 319-322, 2016. PACCA, RL. et al. Anemia hemolítica autoimune e hiperglobulinemia levando ao diagnóstico de mieloma múltiplo. *Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia*, Campinas, SP, Brasil, v. 39, ed. 4, p. 357-359, nov. 2017. RASSNER, M. et al. Dapsone-Induced Hemolytic Anemia in Multiple Myeloma: Case Report of Various Differential Diagnoses. *Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia*, v. 20, n. 11, p. 821-825, 2020.